

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

birga, ta'limning zamonaviy transformatsiyasining o'ziga xos xususiyatlari zamonaviy jamiyatning o'zaro bog'liqligi, o'zaro shartlashganligi va tizimli murakkabligining o'sishi, dunyoqarash, madaniyat, qadriyat yo'nalishlarining o'zgarishi va kundalik hayotda axborot texnologiyalari ulushining to'yinganligida namoyon bo'ladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yilning 28 yanvaridagi «2021-2026 yillarda Yangi O'zbekistonni yanada rivojlantirish bo'yicha Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli Farmoni

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 oktyabrdagi "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4851 sonli Qarori

3. Бегимкулов У.Ш., Каримхожаев А.А., Имамов Э.З. Образование взрослых в Узбекистане. // Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития: Труды международного сотрудничества в области непрерывного образования для устойчивого развития. Т. 5. – 2007. - С. 36-41.

4. Спирин Е.В. и др. Цифровая трансформация системы образования. // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Информационные компьютерные технологии в образовании. - 2018. - № 14. - С. 5-37.

5. Тинькова Е.В. Новые тренды российского экономического образования. // Современное образование: векторы развития. Инновационные подходы к преподаванию социально-гуманитарных дисциплин: материалы IV Междунар. конф. М.: Московский пед. госуд. ун-т, 2019. - С. 142-148.

6. Тихонов В.А., Шалина Д.С. Трансформация образовательной системы в условиях неопределенности и усиливающихся требований на рынке труда. // Современные проблемы науки и образования. - 2022. - №2. - С. 123-127.

OLIV TA'LIMDA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH TIZIMI

Ye.B. Aydarov, M.B. Abduraxmanov

M. Auezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universiteti NAJ Chirchiq shahridagi
O'zbekiston Respublikasi filiali

Annotatsiya: Interaktiv texnologiyalar oliy ta'limda ta'limning samaradorligini oshirish va talabalarning faolligini yanada rag'batlantirish maqsadida muhim ahamiyatga ega. Maqolada oliy ta'limda interaktiv texnologiyalarning joriy etilishi, ularning foydalanish sohalari va talablar, shuningdek, interaktiv platformalar va resurslarning rivojlanishi hamda ta'lim jarayonidagi ta'siri ko'rib chiqiladi.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Kalit soʻzlar: oliy taʼlim, interaktiv texnologiyalar, elektron oʻquv materiallari, talabalar, taʼlim jarayoni, onlayn kurstar, veb-platformalar, muammoli bilim, pedagogik strategiyalar.

Taʼlim jarayonini modernizatsiya qilish va talabalarning taʼlimga boʻlgan qiziqishini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, texnologiyalarning aniq integratsiyalanishi oliy taʼlimning samaradorligini oshirishda muhim rol oʻynaydi. Qaysi bir interaktiv texnologiyalarning joriy etilishi talabalarning bilim olish jarayonini faollashtiradi va bilimlarni oʻzlashtirishda yangi yutuqlar keltiradi.

Interaktiv texnologiyalar turli xil formatlarda keladi. Ularning eng ommalashgan va keng tarqalgan turlari quyidagilar:

Onlayn kurslar va vebinarlar: Ushbu kurstar va vebinarlar talabalarga bilim olish uchun qulay va interaktiv platforma taqdim etadi. Onlayn taʼlim platformalari talabalarga oʻz vaqtida oʻqish va materiallarni mustaqil oʻrganish imkoniyatini beradi. Maqsadli auditoriya uchun onlayn kurstarining tashkil etilishi taʼlim jarayonini hamda oʻquv jarayonini soddalashtiradi. Bu oʻqish usulining aniq maʼlumotlar va sogʻlom talabalar boʻyicha ishlash imkoniyatini bergani uchun uning samaradorligi oshadi⁸.

Simulyatorlar va amaliyotga yoʻnaltirilgan platformalar: Talabalarga nazariy bilimni amaliyotda qoʻllash imkonini beradigan simulyatorlar taʼlim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Misol uchun, media-texnologiyalar va robototexnika orqali talabalar oʻz bilimlarini amaliy mashqlarda qoʻllashlari mumkin. Bu talabalarning bilimlarni mustaqil ravishda qoʻllash qobiliyatlarini oshirishga, shuningdek, ishlash jarayonida katta ishonch hosil qilishga yordam beradi⁹.

Mobil ilovalar va veb-platformalar: Mobil ilovalar va veb-platformalar talabalarga mustaqil taʼlim olish imkoniyati yaratadi. Ular oʻquv materiallari, testlar va rasmiy pedagogik ishlarni oʻz vaqtida olib borishlari uchun ishlatilishi mumkin. Mobil ilovalarning yordamida talabalar oliy taʼlimda muhim boʻlgan vaqt boshqaruvini amalga oshirishlari mumkin¹⁰.

Interaktiv texnologiyalar talabalarning oʻqishga boʻlgan qiziqishini oshirishga yordam beradi. Talabalar onlayn platformalar orqali oʻzlarining bilim darajalarini baholash imkoniga ega boʻlishadi. Bu talabalarga ilmiy ishlarning samaradorligini oshirishga va

⁸ Aydarov Ye.B. Oʻquvchi yoshlarga tabiiy-hududlarni muhofaza qilish orqali ekologik tarbiya berish. Monografiya.-T.: “Ilmiy-zakovat” nashriyoti, 2019.

⁹ Aydarov Ye.B. Oʻquvchi-yoshlarga maʼnaviy-ahloqiy tarbiya berish orqali ekologik madaniyatni shakillantirish // Zamonaviy taʼlim, №8 (81). – T., 2019. - B. 60-66.

¹⁰ Aydarov Ye.B. Ekologicheskoe vospitanie i obrazovanie v sovremennoy shkole // Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii “5 Orazovskie chteniya: Vklad tyurkskoy sivilizatsii v razvitie nauki i obrazovanie”.-Chimkent, 2019.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yangiliklarni o‘rganishga yordam beradi. Onlayn tizimlar talabalarning ijodiy faolligini rag‘batlantirishga xizmat qiladi, chunki ularga muammoli savollarga ijodiy yondashish imkonini beradi¹¹.

Ijodiy faollik talabalarga to‘g‘ri yo‘nalishda ishlashni o‘rgatadi va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini yaxshilaydi. Onlayn kurstar va vebinarlarda talabalar haqiqiy hayotdan olingan misollar va ko‘rsatmalarga asoslanib, muammolarga yechim topish uchun interaktiv yondashuvlarni qo‘llashadi. Bu bundan tashqari talabalarning bilim olish jarayonini yanada faollashtirishga yordam beradi¹².

Dunyo bo‘ylab turli mamlakatlarda interaktiv texnologiyalarni oliy ta‘limga joriy etish bo‘yicha muhim tajribalar mavjud. Masalan, AQSh va Yevropa mamlakatlarida interaktiv platforma va onlayn kurstar talabalarning o‘qish jarayoniga katta ta‘sir ko‘rsatmoqda. Yaponiya va Koreyada virtual simulyatsiyalar va robototexnika yo‘nalishlarida texnologik tajribalar rivojlanishda. Bu tajribalar interaktiv texnologiyalarning ta‘lim jarayonidagi samaradorligini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi¹³.

AQSh va Yevropa mamlakatlarida onlayn ta‘lim platformalarining keng qo‘llanilishi talabalarning o‘qish jarayonini juda ommalashtirdi. Onlayn kurstar talabalarga o‘qishni osonlashtirish, vaqtni to‘g‘ri boshqarish va tanlash imkoniyatlarini berdi. Buga qo‘shib, Yaponiya va Koreyaning robototexnika va virtual simulyatsiyalarga asoslangan pedagogik tajribalari oliy ta‘limda ilg‘or texnologiyalarning samaradorligini ko‘rsatmoqda¹⁴.

Interaktiv texnologiyalarni joriy etishda bir qator muammolarga duch kelish mumkin. Bularning orasida o‘qituvchilarning malakasi, talabalarning axborot texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalari, moderatorlik tajribasi va treninglarning yetishmasligi bor. Bunday muammolarni hal qilish uchun maxsus kurslar va treninglar tashkil qilish, pedagoglar va talabalar uchun amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish zarur¹⁵.

Malaka oshirish kurslari va treninglar, o‘qituvchilarning elektron ta‘lim vositalariga oid bilimlarini mustahkamlash va talabalarning innovatsion yondashuvlarga qiziqishini oshirishda muhim ahamiyatga ega¹⁶.

¹¹ Aydarov E.B. Practical forms and methods of “improving environmental education technologies through protection of natural areas for students” // Academic and International Multidisciplinary Research Journal.(India) Volume 10, Issue 6, June 2020 pp. 173-177.

¹² Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning.

¹³ Anderson, T. (2008). The Theory and Practice of Online Learning. Athabasca University Press.

¹⁴ Laurillard, D. (2013). Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology. Routledge.

¹⁵ Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. *The Internet and Higher Education*, 7(2), 95-105.

¹⁶ Bates, A. T. (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. Tony Bates Associates Ltd.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Interaktiv texnologiyalarning samaradorligini baholashda asosiy indikatorlar quyidagilar bo‘lishi mumkin:

- Talabalarining o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirish.
- Talabalarining ta‘limga bo‘lgan munosabatini o‘zgarishi.
- O‘qituvchilarning ta‘lim jarayonini yangi formatda olib borish qobiliyati.
- Talabalarining bilim darajasini yuqori darajada qo‘llash¹⁷.

Hamda, ta‘lim jarayonida interaktiv texnologiyalarni joriy qilish talabalarining tajribalarini oshirib, ularning muammolarga yechim topish qobiliyatlarini takomillashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Aydarov Ye.B. O‘quvchi yoshlarga tabiiy-hududlarni muhofaza qilish orqali ekologik tarbiya berish. Monografiya.-T.: “Ilm-ziyo-zakovat” nashriyoti, 2019.
2. Aydarov Ye.B. O‘quvchi-yoshlarga ma‘naviy-ahloqiy tarbiya berish orqali ekologik madaniyatni shakillantirish // Zamonaviy ta‘lim, №8 (81). – T., 2019. - B. 60-66.
3. Aydarov Ye.B. Ekologicheskoe vospitanie i obrazovanie v sovremennoy shkole // Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii “5 Orazovskie chteniya: Vklad tyurkskoy sivilizatsii v razvitie nauki i obrazovanie”.-Chimkent, 2019.
4. Aydarov E.B. Practical forms and methods of “improving environmental education technologies through protection of natural areas for students” // Academic and International Multidisciplinary Research Journal.(India) Volume 10, Issue 6, June 2020 pp. 173-177.
5. Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning.
6. Anderson, T. (2008). The Theory and Practice of Online Learning. Athabasca University Press.
7. Laurillard, D. (2013). Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology. Routledge.
8. Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. *The Internet and Higher Education*, 7(2), 95-105.
9. Bates, A. T. (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. Tony Bates Associates Ltd.

¹⁷ Resta, P., & Laferrière, T. (2007). Digital Technologies in Teacher Education. *Educational Media International*, 44(4), 307-321.

10. Resta, P., & Laferrière, T. (2007). Digital Technologies in Teacher Education. *Educational Media International*, 44(4), 307-321.

АНТРОПОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Эшиев Асылбек Кайимович

доктор философских наук, профессор, ОшГУ,
+996559124869, [e_asyylbek@mail.ru](mailto:esyylbek@mail.ru), Кыргызстан

Мамбетова Роза Анарбековна

магистрантка МУК КР,
Бишкек, Кыргызстан

Аннотация

В статье рассматриваются трансформации детско-родительских отношений в Кыргызстане в контексте социальных, экономических и культурных изменений. Основное внимание уделено влиянию массовой трудовой миграции, цифровизации повседневной жизни, изменению семейных традиций и смене воспитательных стратегий. На основе анализа современных эмпирических исследований выявлены ключевые факторы, определяющие динамику взаимодействия между поколениями, включая снижение уровня эмоциональной вовлеченности родителей, рост самостоятельности детей, усиление влияния цифровых технологий на процессы социализации. Отдельное внимание уделяется различиям между городскими и сельскими семьями, в которых степень сохранения традиционных моделей воспитания варьируется. Выявлены новые формы коммуникации между родителями и детьми, включая дистанционное родительство и цифровые способы взаимодействия. Проанализированы особенности изменения ролевых моделей в семье, в том числе участие детей в адаптации родителей к современным условиям жизни. На основе проведенного исследования предложены рекомендации по оптимизации детско-родительских отношений в современных кыргызских семьях, включая развитие программ цифровой грамотности для родителей, поддержку семей мигрантов, а также внедрение новых образовательных стратегий, направленных на формирование эмоциональной устойчивости детей и повышение качества семейного взаимодействия.

Ключевые слова: детско-родительские отношения, миграция, цифровизация, воспитание, семейные традиции, антропология повседневной жизни.

Современное общество Кыргызстана находится в процессе динамических трансформаций, обусловленных влиянием глобализации, технологического прогресса, миграционных процессов и изменений в культурных установках. В